

Dampak Psikologis Erupsi Gunung Berapi Pada Komunitas Lokal

Rahmatillah

Universitas Malikussaleh
Corresponding Author: rahmatillah12@gmail.com

Abstrak

Erupsi gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Kehilangan orang terkasih, harta benda, hingga perubahan lingkungan sering menimbulkan tekanan mental berupa depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak psikologis erupsi Gunung Merapi terhadap komunitas lokal serta upaya mitigasi yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi bencana. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik dan laporan resmi terkait bencana erupsi dan dampak psikososialnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan dan kelompok usia paruh baya lebih rentan mengalami gangguan psikologis dibandingkan kelompok lain, sementara anak-anak dan remaja juga menunjukkan gejala depresi, kecemasan, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Dukungan sosial dari keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan berperan penting dalam mempercepat pemulihan. Selain itu, inisiatif lokal seperti Radio Lintas Merapi, Organisasi Penanggulangan Bencana (OPRB), dan BUMDes terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan, memberikan edukasi, serta memperkuat resiliensi masyarakat. Kesimpulannya, pemulihan psikologis pascabencana membutuhkan sinergi antara dukungan sosial, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun ketahanan jangka panjang.

Kata Kunci : Erupsi, Psikologis, Resiliensi

Abstract

Volcanic eruptions are natural disasters that have a major impact on people's lives, physically, socially, and psychologically. The loss of loved ones, property, and environmental changes often cause mental stress in the form of depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder (PTSD). This study aims to analyze the psychological impact of the Mount Merapi eruption on local communities and the mitigation efforts undertaken by the community in dealing with the disaster. The method used is a literature study by examining various academic sources and official reports related to the eruption disaster and its psychosocial impacts. The results of the study show that women and middle-aged groups are more vulnerable to psychological disorders than other groups, while children and adolescents also show symptoms of depression, anxiety, and withdrawal from their social environment. Social support from families, communities, and educational institutions plays an important role in accelerating recovery. In addition, local initiatives such as Radio Lintas Merapi, the Disaster Management Organization (OPRB), and BUMDes have proven effective in increasing preparedness, providing education, and strengthening community resilience. In conclusion, post-disaster psychological recovery requires synergy between social support, education, and community empowerment to build long-term resilience.

Keywords: Eruption, Psychological, Resilience

Article Info

Received date: 25 August 2025

Revised date: 07 September 2025

Accepted date: 09 September 2025

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Bencana didefinisikan sebagai situasi yang mengganggu keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat yang dapat dipicu oleh fenomena alam atau ulah manusia, dan bisa muncul secara mendadak tanpa peringatan baik melalui proses yang berlangsung lama maupun dalam waktu singkat pada situasi tertentu (Nugroho, 2018). Bencana erupsi gunung merapi adalah Bencana yang memberikan banyak kerugian dan kerusakan. Bencana ini turut mengakibatkan kehilangan orang terdekat, perubahan lingkungan, cedera fisik, serta hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kondisi psikologis individu (Shultz et al., 2013). Bencana juga berpotensi

menimbulkan depresi, kecemasan dan gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung oleh individu, keluarga, maupun masyarakat (Farooqui et al., 2017).

Dampak erupsi berdampak pada berbagai sektor seperti pertanian, peternakan dan perkebunan, termasuk pada kondisi psikososial masyarakat seperti kekhawatiran akan terjadi letusan susulan, rasa kehilangan yang mendalam atas hilangnya sumber mata pencaharian, meninggalnya anggota keluarga, serta hilangnya harta benda seringkali menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan (Rusmiyati & Hikmawati, 2012).

Merujuk pada Badan Geologi Gunung Merapi, Letusan Merapi sering terjadi semua ini, ditengarai salah satunya karena faktor geometri internal system vulkanis. Berdasarkan data kegempaan Merapi, tahun 1991 banyak akan gempa vulkanik yang berasal dari berbagai jenis dapat dilihat bahwa distribusi gempa Merapi lateral tidak akan jauh dari garis vertikal puncak Merapi ke bawah serta tidak tersebar luas. Bahaya dari letusan gunung merapi tersebut tidak hanya terletak dari pijarn lava, lahar dingin, dan gempa saja, namun juga adanya awan panas. Masyarakat disekitar Merapi menyebut awan panas sebagai wedhus gembel yang dalam bahasa Jawa dapat diartikan sebagai domba karena secara bentuknya kenampakan awan panas seperti domba-domba melewati lereng. Penggunaan kata ini diperkirakan sudah dipakai sejak berabad-abad lalu oleh penduduk setempat (lebih tua dari pada istilah *nuee-ardente*). Mengatasi kondisi bencana yang mengintai dari Gunung Merapi, masyarakat lereng Merapi memiliki cara dalam proses mitigasi bencana, yaitu melalui jaringan radio komunitas Indonesia.

Jaringan Radio Komunitas Indonesia disingkat JRKI merupakan jaringan ini berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, hal ini juga terjadi di Lereng Gunung Merapi. Pemanfaatan JRKI di lereng Gunung Merapi tersebut memiliki keunikan dan fungsi yang menarik, yaitu sebagai pusat informasi dari bencana gunung merapi, yang mana hal tersebut telah dilaksanakan hingga kini, radio tersebut kemudian dikenal dengan Radio Lintas Merapi.

Permasalahan komunikasi dalam situasi menghadapi bencana dikemukakan oleh Mercer dkk (dalam Tekauchi dll, 2009: 124). Dari hasil penelitian yang mereka kerjakan, Mercer dkk mengemukakan bahwa tanda-tanda tentang ancaman bahaya bencana vulkanik yang dituangkan dalam peta ternyata tidak dapat dipahami oleh masyarakat lokal. Masyarakat sebagai komunitas lokal memiliki persepsi berbeda dengan dengan pihak pembuat peta. Oleh karena itu, seharusnya, alat-alat komunikasi yang dibangun dalam upaya pengurangan resiko bencana dibuat dengan kerjasama antara masyarakat lokal dan konsultan yang memahami masyarakat setempat agar dapat memberikan manfaat. Mercer dkk menyimpulkan bahwa untuk mencapai komunikasi yang efektif dan berkelanjutan dalam rangka membangun strategi pengurangan bencana perlu diupayakan untuk membangun cara komunikasi yang memadai dengan menggunakan metode tertentu agar terjalin kerjasama antar ilmuwan dengan masyarakat setempat.

Sorensen dan Mileti (dalam Sorensen dkk, 2006: 213) mengelompokkan tahapan bagaimana penduduk di wilayah rawan bencana merespon peringatan bahaya bencana sebagai berikut: a) mendengar adanya peringatan bahaya bencana; b) memahami isi pesan peringatan bahaya bencana; c) percaya pada peringatan yang dapat dipercaya dan akurat; d) memahami peringatan bahaya bencana untuk diri sendiri; e) mengkonfirmasi bahwa peringatan bahaya bencana benar dan yang lain diabaikan; dan f) melakukan tindakan perlindungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan resmi BNPB, artikel penelitian, serta kajian akademik yang membahas gempa, tsunami, dan likuifaksi Palu tahun 2018. Literatur yang dipilih dianalisis untuk menggambarkan kronologi kejadian, dampak fisik dan psikologis pada masyarakat, serta kendala manajemen bencana yang dihadapi. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memperburuk kondisi psikologis korban serta upaya mitigasi dan pemulihan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bencana alam seperti letusan gunung berapi tentunya meninggalkan rasa trauma bagi para penyintas atau survivor yang mampu bertahan hidup dalam kondisi yang menakutkan, mengerikan dan menegangkan. Dampak negatif bencana terhadap kesehatan mental yang terjadi seperti trauma, stres dan

kecemasan yang berlebihan dapat menimbulkan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Menurut Amin (2017), Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) merupakan suatu gangguan yang dapat terbentuk dari kejadian traumatik dengan perasaan takut dan putus asa yang akan mengancam keselamatan seseorang atau membuat seseorang tidak berdaya. Gejala yang sering muncul adalah kelelahan fisik, sulit tidur karena gangguan tidur serta perasaan dan ingatan menjadi sensitif.

Gejala emosional yang biasanya dirasakan adalah perasaan marah, sedih, kaget, bersalah dan duka mendalam serta waspada jika kemungkinan terjadi letusan Gunung Kelud. Sedangkan gejala kognitif yang dialami adalah sulit mempercayai informasi, kemampuan diri menurun, mudah merasa khawatir atau cemas dan masih dihantui oleh kenangan akan bencana. Gejala yang dialami tersebut menunjukkan gejala Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Wanita memiliki risiko lebih besar mengalami tekanan psikologis karena wanita memiliki perspektif yang berbeda dengan pria. Wanita memiliki pandangan subjektif atau mengikuti perasaannya (suara hati) di mana wanita lebih memikirkan keselamatan anak dan keluarganya, yang membuat pandangannya sempit dan mereka mudah merasa khawatir.

Perbedaan persepsi dan cara pandang seseorang dapat mempengaruhi tingkat ketahanan masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan akibat trauma akibat bencana. Faktor ketahanan dalam diri seseorang dapat membantu mereka untuk menghadapi masa-masa sulit dalam hidup dan mengatasi hal-hal yang dapat memicu stres.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anam dkk. bahwa perempuan cenderung lebih rentan mengalami gejala Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) dibandingkan laki-laki. Untuk kategori usia, mereka yang berusia 41-55 tahun memiliki angka prevalensi tertinggi dibandingkan dengan mereka yang berusia 21-30 tahun dan 31-40 tahun.

Masalah psikologis bergantung pada tingkat usia seseorang. Semakin muda usia seseorang, semakin rendah masalah psikologisnya dibandingkan dengan usia yang lebih tua. 15 Orang dewasa paruh baya lebih mudah terkena dampak karena merasa bertanggung jawab terhadap keuangan keluarga, hal ini menjadi beban pikiran yang dapat memicu Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Remaja atau anak usia sekolah juga dapat menunjukkan gejala depresi, kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan pascabencana. Hal ini dapat mempengaruhi sikapnya di lingkungan sekolah seperti kurangnya konsentrasi, prestasi anak di sekolah terganggu, cenderung menarik diri dari pergaulan, suka menyendiri, kehilangan rasa percaya diri dan dapat menjadi anak yang suka memberontak. Gejala-gejala tersebut dapat menyebabkan seorang remaja tidak dapat merencanakan masa depannya dengan baik. Semakin tinggi dukungan sosial yang didapatkan remaja maka semakin rendah gangguan stres pascatrauma yang dialaminya, begitu pula sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial yang didapatkan remaja maka semakin tinggi pula gangguan stres pascatrauma yang dialaminya.

Dukungan sosial penting bagi remaja yang mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) karena mereka membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk membantu mereka mengatasi gangguan tersebut. Dukungan dari orang tua, keluarga, guru, teman sebaya, dan lingkungan dapat mengembalikan rasa percaya diri anak, membuat mereka merasa diperhatikan, dan dapat menjalani kehidupan yang normal.

Secara umum, dukungan emosional merupakan faktor yang lebih kuat dalam mengurangi stres psikologis dibandingkan bentuk dukungan sosial lainnya. Dukungan emosional meliputi ungkapan empati, perhatian, kasih sayang, penghargaan, dan kebersamaan. Bentuk-bentuk dukungan emosional ini memiliki bentuk dan cara pelaksanaan yang berbeda-beda.

Beralih ke bencana alam di luar negeri seperti yang terjadi di Islandia selatan. Pada bulan April 2010, letusan Gunung Eyjafjallajökull berdampak pada lebih dari 2.000 penduduk di dekat wilayah vulkanik tersebut. Abu vulkanik terus mengalir selama lebih dari lima minggu setelah letusan, yang memengaruhi aktivitas manusia dan hewan, mengurangi jarak pandang, menunda keberangkatan transportasi, dan merusak infrastruktur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan enam bulan pascaerupsi Gunung Eyjafjallajökull, masyarakat yang dominan mengalami morbiditas psikologis berada di wilayah dengan paparan tertinggi, kemudian wilayah dengan paparan sedang, dan wilayah dengan paparan rendah. Mereka yang memiliki dua atau lebih gejala morbiditas psikologis merupakan kelompok yang lebih sensitif dan harus menjadi sasaran utama tindakan pencegahan.

Timbulnya gejala psikologis dan morbiditas kejiwaan pada penyintas bencana alam, khususnya bencana letusan gunung berapi, pada berbagai waktu pascabencana.¹⁰ Aspek psikologis yang menyebabkan gangguan stres trauma pascabencana masih kurang mendapat perhatian. Berbagai upaya telah dilakukan oleh semua pihak seperti konselor dan psikiater, namun masih banyak masyarakat yang

mengalami gangguan jiwa berkepanjangan.

Upaya Penanganan Dampak Sosial Psikologis Korban Meletusnya Gunung Merapi

Pemerintah dan masyarakat setempat telah melakukan berbagai upaya untuk membantu para korban bencana erupsi Gunung Merapi dalam mengatasi dampak sosial dan psikologis yang dialaminya. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. **Pemberian Bantuan Psikologis**
Pemerintah dan masyarakat setempat telah memberikan bantuan psikologis kepada korban bencana. Tim psikolog dan konselor telah ditempatkan di wilayah terdampak untuk memberikan dukungan dan konseling bagi korban yang mengalami trauma atau depresi pascatrauma.
- b. **Pendidikan Kesiapsiagaan Bencana**
Pemerintah dan masyarakat setempat juga telah meningkatkan upaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat di sekitar Gunung Merapi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang cara menghadapi bencana dan meminimalkan risiko dampak sosial dan psikologis yang dapat ditimbulkan oleh bencana alam seperti erupsi Gunung Merapi.
- c. **Pemberian Bantuan Sosial**
Pemerintah dan masyarakat setempat juga memberikan bantuan sosial kepada korban bencana, seperti menyediakan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Hal ini dapat membantu mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan korban, sehingga membantu memperbaiki kondisi psikologis mereka.
- d. **Pemberian Pelatihan dan Pendampingan**
Masyarakat setempat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada korban bencana, terutama dalam hal mencari pekerjaan dan memulihkan kegiatan ekonomi mereka. Hal ini dapat membantu para korban membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi mereka, sehingga dapat membantu mengurangi dampak psikologis bencana.
- e. **Pembangunan Infrastruktur**
Pemerintah dan masyarakat setempat juga membangun infrastruktur, seperti membangun rumah dan fasilitas umum lainnya, yang dapat membantu para korban bencana memulihkan kehidupan mereka. Infrastruktur yang dibangun harus memperhatikan aspek sosial dan psikologis, sehingga dapat membantu para korban merasa lebih aman dan nyaman dalam memulai kembali kehidupan mereka..

Parameter yang digunakan masyarakat saat ini mengacu pada indikator yang digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dimana masyarakat sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menginterpretasikan 4 level status Gunung Merapi yaitu Level Aman, Level Siaga, Level Siaga dan Level Awas. Keberadaan Organisasi Penanggulangan Bencana (OPRB) juga membantu mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang risiko bencana Erupsi Gunung Merapi.

Faktor penting dalam ketahanan masyarakat di Desa adalah munculnya komunitas lokal dalam memulihkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat dalam menghadapi bencana. Terdapat dua komunitas sentral dalam upaya pemulihan pascabencana Erupsi Gunung Merapi 2010 yaitu Organisasi Penanggulangan Bencana (OPRB) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

OPRB bergerak di bidang penanggulangan bencana yang berdiri sejak tahun 2006 dan masih aktif hingga saat ini. OPRB memberlakukan ketentuan wajib bagi generasi muda untuk ikut serta dalam kegiatan relawan bencana. Seperti kegiatan yang diselenggarakan OPRB berupa simulasi yaitu untuk evakuasi mandiri apabila Gunung Merapi kembali meletus, kemudian Pelatihan Wajib Penanggulangan Bencana (WLPB) bersama Tim SAR dan BPBD, memberikan pelatihan kebencanaan kepada anak SD dan mendirikan Sekolah Siaga Bencana (SSB).

Pemberdayaan sebagai upaya penanganan bencana di masa mendatang. OPRB bergerak di lini edukasi dan mitigasi, sedangkan BUMDes bergerak di lini penguatan finansial dalam penanggulangan bencana. Sedangkan upaya pemulihan kondisi perumahan dan lingkungan.

Desa dan masyarakat bergotong royong dalam upaya membangun rumah. Modal pembangunan berasal dari masyarakat sendiri yang menghimpun modal dari bercocok tanam, bercocok tanam dan berjualan pasir sisa letusan. bagaimana masyarakat mengantisipasi dan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya Bencana Erupsi Gunung Merapi yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Langkah antisipasi yang dilakukan masyarakat OPRB yaitu dengan membuat Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang ketat untuk mempersiapkan apabila terjadi peringatan dini kembali erupsi Gunung Merapi. Salah satu antisipasi dan persiapan yang selalu dilakukan adalah membangun hubungan dengan pihak terkait mengenai perkembangan status Gunung Merapi. Pemantauan ini merupakan komunikasi aktif yang dilakukan oleh anggota OPRB dengan instansi terkait pengendalian Bencana Erupsi Gunung Merapi. Kemudian OPRB juga melaksanakan jadwal patroli bergilir sebagai upaya pemantauan untuk memberikan saran dan arahan kepada masyarakat. OPRB juga telah memberikan pelatihan tentang cara evakuasi mandiri kepada masyarakat melalui simulasi. Persiapan ini merupakan metode antisipasi yang diutamakan oleh OPRB ketika Gunung Merapi berstatus Siaga dan Bahaya.

Desa memiliki langkah-langkah untuk Bersiap menghadapi bencana, yaitu dengan menyediakan shelter atau Hunian Sementara (Huntara). Terdapat 2 lokasi evakuasi, Pertama, jika kondisi dengan ancaman rendah, masyarakat diarahkan untuk mengungsi ke Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang berada di Balai Desa. Namun, jika kondisi ancaman sangat tinggi, masyarakat diarahkan untuk segera mengungsi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang berada di Kebon Ndalem Lor, Prambanan. Masyarakat juga didorong untuk mengevakuasi harta benda tidak bergerak, seperti ternak, berkas penting, dan kendaraan ke lokasi evakuasi. Menurut Norris (2008), ketahanan masyarakat akan tergerak ketika masyarakat dapat saling terhubung. Kesesuaian tersebut terlihat dari masyarakat mampu menghubungkan jaringan antar masyarakat di desa, sebagai bentuk kemampuan adaptasi pasca Erupsi Gunung Merapi 2010. Masyarakat OPRB, BUMDes, dan desa mampu mengembalikan fungsi kehidupan masyarakat pasca bencana erupsi beberapa tahun lalu. Masyarakat desa juga merasa nyaman dengan sistem yang diterapkan masyarakat, seperti mewajibkan kaum muda untuk mengikuti kegiatan pelatihan, simulasi, dan gotong royong.

Longstaff et.al, (2010), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Ketahanan Komunitas dapat ditinjau melalui 2 (dua) metode analisis, yaitu Ketahanan Sumber Daya dan Kapasitas Adaptif. Yang pertama adalah Ketahanan Sumber Daya dapat dilihat dari 3 aspek untuk memperkuat penelitian yang dilakukan, yaitu Kinerja, Keragaman dan Redundansi, guna mengetahui kemampuan masyarakat dalam memobilisasi sumber daya yang dimilikinya. Kedua, Kapasitas Adaptif juga ditinjau dari 3 aspek, yaitu Memori Kelembagaan, Pembelajaran Inovasi, dan Keterhubungan, guna mengetahui kemampuan masyarakat dalam membangun sistem penyesuaian diri untuk mengatasi permasalahan. Longstaff et.al (2010) juga menjelaskan bahwa ketahanan masyarakat harus memiliki kapasitas adaptif yang selanjutnya dirinci menjadi 3 aspek, yaitu Memori Kelembagaan, Pembelajaran Inovasi, dan Keterhubungan. Pada aspek pertama, yaitu memori kelembagaan, terlihat pada hasil temuan bagian Sejarah, Kemampuan, dan Pengetahuan Bencana tentang bencana. Masyarakat desa dulunya lebih percaya pada perlindungan Gunung Kendil, mitos tersebut merupakan kepercayaan turun temurun dari generasi sebelumnya, namun kepercayaan tersebut terpatahkan dengan adanya Erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Sehingga kepercayaan tersebut mulai sirna dan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pendekatan yang rasional. Hal tersebut tentu saja berdampak besar pada pola hidup masyarakat desa. Selain itu masyarakat mulai memahami pemanfaatan teknologi yang semakin maju, manfaat yang didapatkan adalah kemudahan dalam mengakses informasi mengenai berita terkini dari aktivitas Gunung Merapi.

Aspek selanjutnya adalah Pembelajaran Inovatif, dimana masyarakat desa mulai belajar dari pengalaman Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 yang pernah dialami. Hal tersebut dipadukan dengan pemberian simulasi, pelatihan, Sekolah Siaga Bencana (SSB) dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat Erupsi Gunung Merapi. Sebelum tahun 2010, semua hal tersebut belum tersusun secara kompleks, sehingga masyarakat berinisiatif untuk mengembangkannya demi kebaikan bersama. Dulu masyarakat menunggu arahan dari pengumuman dari pemerintah. Namun pasca Erupsi Gunung Merapi 2010, masyarakat diimbau untuk melakukan evakuasi mandiri apabila merasakan adanya ancaman besar. Hal tersebut tertuang dalam SOP oleh masyarakat OPRB, selain itu juga dilakukan pelatihan dan pengembangan simulasi kebencanaan agar lebih efektif untuk dilaksanakan, dan bertujuan untuk meminimalisir kerugian. Aspek ketiga adalah Connectedness, pada hasil penelitian ini warga masyarakat saling terhubung satu dengan yang lain, sehingga memudahkan sistem komunikasi. Sistem komunikasi tersebut proses monitoring yang dilakukan oleh masyarakat, yang juga menyampaikan informasi dari BPPTKG. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya integrasi yang baik antar masyarakat di desa. Masyarakat OPRB, BUMDes dan pihak desa telah berhasil membangun hubungan yang baik pasca Erupsi Gunung Merapi 2010. Sehingga semua elemen akhirnya memiliki rasa saling percaya yang kuat. Sehingga dapat dikatakan masyarakat memiliki konektivitas antar masyarakat, pasca Erupsi Gunung Merapi 2010. Kondisi psikologis masyarakat sebelum erupsi Gunung

Merapi 2010 yaitu kurang waspada, kurang peka terhadap tanda-tanda erupsi, belum merasa cemas/khawatir, dan belum trauma terhadap kehilangan yang tiba-tiba dan kejadian besar. Sementara itu kondisi setelah erupsi Gunung Merapi 2010 yaitu terjadi peningkatan kewaspadaan, peningkatan kepekaan terhadap tanda-tanda erupsi, semua orang mengalami trauma saat di pengungsian, namun bagi sebagian orang menimbulkan rasa trauma yang terus berlanjut hingga saat ini. Pola interaksi yang terjalin sebelum erupsi tidak seperti sekarang, dulu masyarakat masih sulit untuk berkolaborasi dalam kesiapsiagaan/penanganan kesiapsiagaan bencana erupsi Gunung Merapi, namun setelah erupsi Gunung Merapi 2010 pola interaksi berubah secara signifikan, masyarakat menjadi bersedia untuk berkolaborasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bencana.

KESIMPULAN

Erupsi Gunung Merapi sebagaimana yang dijelaskan dalam teks tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi para penyintas. Kehilangan orang terkasih, perubahan lingkungan, cedera fisik, dan kurangnya kebutuhan dasar memicu berbagai masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Gejala PTSD bervariasi, mulai dari kelelahan fisik, gangguan tidur, ingatan sensitif, hingga perasaan marah, sedih, dan cemas berlebihan. Menariknya, perempuan berisiko lebih tinggi mengalami tekanan psikologis karena perspektif subjektif mereka, terutama mengenai keselamatan anak dan keluarga. Selain itu, usia juga memengaruhi dampak psikologis, dengan kerentanan yang berbeda pada anak-anak paruh baya dan remaja/anak usia sekolah, yang menekankan pentingnya dukungan sosial untuk pemulihan. Melihat kompleksitas dampaknya, masyarakat di lereng Merapi, khususnya di Desa Balerante, telah menunjukkan ketahanan masyarakat yang luar biasa dalam menghadapi ancaman erupsi.

Mereka telah mengembangkan sistem mitigasi bencana yang efektif, salah satunya melalui Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) yang dikenal dengan nama Radio Lintas Merapi, yang berfungsi sebagai pusat informasi bencana. Inisiatif lokal seperti Organisasi Penanggulangan Bencana (OPRB) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi tulang punggung upaya pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. OPRB berperan aktif dalam edukasi dan mitigasi melalui simulasi mandiri, pelatihan kebencanaan, dan pendirian Sekolah Siaga Bencana (SSB), sedangkan BUMDes berfokus pada penguatan finansial. Kolaborasi antara masyarakat lokal dan desa dalam membangun kembali infrastruktur, seperti menyediakan shelter dan rumah sementara, juga menunjukkan kemandirian dan solidaritas. Transformasi signifikan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat desa pascaerupsi 2010 menggambarkan kapasitas adaptif yang kuat. Kepercayaan terhadap mitos lokal telah berubah menjadi pendekatan rasional yang didukung oleh penggunaan teknologi untuk mengakses informasi. Masyarakat menunjukkan pembelajaran inovatif melalui penerapan SOP darurat dan pelatihan evakuasi mandiri, yang sebelumnya tidak terstruktur secara kompleks. Aspek “keterhubungan” atau konektivitas antara warga masyarakat, OPRB, BUMDes, dan desa juga menjadi kunci dalam membangun sistem komunikasi yang terpadu dan saling percaya. Perubahan ini menunjukkan bahwa bencana, meskipun membawa duka, juga dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan kewaspadaan, kepekaan, dan kolaborasi masyarakat dalam menghadapi ancaman di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Penyelidikan dan Pengembangan teknologi Kegunungapian. Karakteristik Gunung Merapi. <http://www.merapi.bgl.esdm.go.id/pub/page.php?id=11> (Diakses pada 13 Maret 2019).
- Farooqui, M., et al. (2017). Transtorno do estresse pós-traumático: Complicação séria pós-terremoto. *Trends in Psychiatry and Psychotherapy*, 39(2), 135–143.
- JRKI. 2019. Manfaat Radio Komunitas untuk Pendidikan Mitigasi Merapi. <https://jrki.or.id/manfaatkan-radio-komunitas-untuk-pendidikan-mitigasi-merapi/> (Diakses pada 13 Maret 2019).
- Sorensen, John H, Sorensen, Barbara Voght, 2006, *Community Processes: Warning and Evacuation* dalam Rodriguez, Havidan, Qaurantelli, Enrico I, Dynes, Rusell, Handbook of Disaster Research, Springer Science + Business Media, LLC, USA.
- Mercer, Jessica, Kelman, Ilan & Dekens, Julie (2009), *Integrating Indigenous and Scientific Knowledge For Disaster Risk Reduction*, dalam Takeuchi, Yukiko, Sharma, Anshu,

- Shaw Rajib, *Natural Disaster Research, Prediction and Mitigation Series*, Nova Science Publishers, Inc New York.
- Nugroho, A. (2018). Pengembangan model pembelajaran mitigasi bencana gunung meletus di sekolah dasar lereng Gunung Slamet. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 1(2), 131– 137.
- Rusmiyati, C., & Hikmawati, E. (2012). Penanganan dampak sosial psikologis korban bencana Merapi. *Sosio Informa*, 17(2), 97–110.
- Shultz, J. M., et al. (2013). Psychological impacts of natural disasters. In [Nama Editor/Eds. (jika ada)], *Encyclopedia of Earth Sciences Series* (hlm. 779–791).
- Kharisma Syaharani, T. (2025). Resiliensi Komunitas pada Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Merapi. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 10(1).